

ИНВЕСТИЦИОННАЯ АКТИВНОСТЬ КАК КЛЮЧЕВОЙ ФАКТОР ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА

Матчанов Умирзак Сейтжанович

Финансовый директор ООО "ОТЗМФ"

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14550841>

Инвестиционная деятельность представляет собой процесс вложения капитала и выполнение конкретных действий с целью получения прибыли или достижения иных полезных результатов. В условиях рыночной экономики существует широкий спектр возможностей для инвестирования. Ключевым элементом инвестиционной деятельности является использование финансовых ресурсов. Рассматривая инвестиционную деятельность, важно выделить основные этапы ее реализации. Инвестиционный процесс можно охарактеризовать как период выполнения инвестиционного проекта. В научной среде выделяют четыре ключевые стадии инвестиционной деятельности: исследование, планирование и разработка проекта; реализация проекта; текущий контроль и регулирование в процессе выполнения; а также оценка и анализ полученных результатов по завершении проекта.

Стадии осуществления инвестиционной деятельности.¹

Инвестиционная деятельность играет ключевую роль в системе управления как отдельными корпоративными структурами, так и экономическими отраслями в целом. При этом важно учитывать отраслевую специфику инвестиционного процесса, который имеет свои особенности и требует дополнительных исследований.

Инвестиции выполняют множество важных функций. На уровне экономики в целом они служат основой для расширения производства,

ускорения научно-технического прогресса, улучшения качества и повышения конкурентоспособности продукции и услуг. Кроме того, они способствуют сбалансированному развитию различных отраслей, формированию оптимальной экономической структуры для удовлетворения потребностей общества, созданию ресурсной базы для производства, поддержанию социальной сферы, а также решению вопросов национальной безопасности и охраны окружающей среды. На микроуровне инвестиции являются ключевым фактором для устойчивой работы компаний, укрепления их финансового положения и повышения уровня прибыльности. В реальном секторе экономики отсутствие инвестиций исключает возможность сохранения конкурентоспособности продукции и услуг, модернизации устаревших основных средств, а также реализации программ в социальной сфере и проектов по защите окружающей среды. Предприятия реального сектора играют стратегическую роль в экономическом развитии государства, формируя его финансовый, научный, технологический и производственный потенциал, что напрямую влияет на уровень национального благосостояния. Для эффективного использования производственных и финансовых ресурсов и создания результативного комплекса инвестиционных мероприятий необходимо определить и внедрить оптимальную инвестиционную стратегию предприятия.[1]

Инвестиционная деятельность промышленных предприятий реализуется через практические действия, направленные на получение прибыли, повышение рентабельности или достижение других значимых результатов. Анализ опыта инвестиционной активности компаний реального сектора экономики показывает, что сосредоточение инвестиций внутри своей отрасли обеспечивает наибольшую эффективность вложенных средств. Многие исследователи считают, что инвестиционная деятельность является ключевым инструментом финансово-экономического развития предприятий. Она способствует модернизации производства, расширению ассортимента продукции, увеличению объемов производства и продаж, а также созданию дополнительных источников дохода. По мнению Я. О. Зубова, инвестиционная деятельность помогает формировать страховой резерв для предотвращения убытков и потерь, а также создает накопительный фонд, который может быть использован для смены направления бизнеса при снижении эффективности текущей деятельности.[2]

Функции инвестиционной деятельности во многом определяются отраслевой спецификой и ключевыми параметрами, обеспечивающими эффективность работы компаний. Среди таких параметров можно выделить следующие:

объемы производства и реализации продукции;

воздействие на смежные отрасли экономики;

ограниченная гибкость производственных, организационных и экономических систем промышленных предприятий;

необходимость привлечения значительных объемов инвестиционных ресурсов для реализации запланированных проектов;

ожидаемый эффект от инвестиций выходит за рамки чисто экономических показателей, так как промышленные предприятия формируют не только национальный доход, но также оказывают существенное влияние на социальную сферу и экологическую обстановку в стране;

участие большого числа заинтересованных сторон, включая акционеров, менеджмент, сотрудников, государство и кредиторов, которые заинтересованы в успешности вложений;

ориентированность на внедрение инноваций в технологии и методы организации труда, что способствует улучшению качества продукции, снижению себестоимости, оптимизации цен и увеличению спроса;

значительное влияние реального сектора на макроэкономическую ситуацию страны, включая структуру экспорта и импорта.

Инвестиционная деятельность предприятий реального сектора представляет собой совокупность регулируемых экономических отношений между различными участниками инвестиционного процесса. Она осуществляется в рамках стратегии развития компании и под воздействием множества внешних и внутренних факторов. В зарубежной литературе выделяют пять этапов реализации инвестиционной деятельности, каждый из которых характеризуется уникальными подходами к управлению и оценке эффективности инвестиций.

Первый этап, известный как «Определение инвестиционных целей», связан с формированием обязательств. Участники финансового рынка, такие как пенсионные фонды, страховые компании, кредитные организации, бизнес-структуры и корпоративный сектор экономики, ставят перед собой определенные цели. Основная задача заключается в

том, чтобы будущие доходы, создаваемые инвестиционным портфелем, были достаточны для выполнения всех взятых на себя обязательств.

На втором этапе, называемом «Разработка инвестиционной политики», принимается решение о распределении активов. Инвестор определяет, как лучше всего распределить финансовые ресурсы между различными категориями активов. Обычно к основным категориям относятся акции, облигации, недвижимость и зарубежные ценные бумаги. При этом важно учитывать ограничения, установленные клиентами и регулируемыми органами, которые могут влиять на процесс формирования инвестиционной стратегии.

Третий этап, называемый «Определение портфельной стратегии», направлен на реализацию целей и принципов инвестиционной политики. Портфельные стратегии подразделяются на три типа: активные, пассивные и структурные. Активная стратегия предполагает использование доступной информации и методов прогнозирования для достижения результатов, превосходящих простую диверсификацию. Ключевую роль в активных подходах играет прогнозирование факторов, которые могут существенно повлиять на характеристики финансовых активов. Пассивная стратегия, напротив, требует минимального объема данных о будущем. Она основывается на простой диверсификации портфеля, что позволяет добиться максимального соответствия его доходности с доходностью выбранного рыночного индекса.

Четвертый этап, известный как «Определение состава активов», предполагает выбор конкретных финансовых инструментов для включения в инвестиционный портфель. На этом этапе проводится анализ с целью выявления недооцененных активов и формирования оптимального портфеля. Такой портфель может быть ориентирован либо на максимизацию ожидаемой доходности при установленном уровне риска, либо на минимизацию риска при заданной ожидаемой доходности.

Пятый этап, называемый «Оценка результативности инвестиций», включает анализ фактической доходности портфеля и ее сравнение с выбранным эталонным показателем. Среди экономистов существует множество взглядов на процессы инвестирования и финансирования. Важно не путать эти понятия, поскольку, несмотря на их принадлежность к одной экономической сфере, они выполняют различные функции. В экономической литературе финансирование обычно определяется как обеспечение предприятия необходимыми финансовыми ресурсами для

покрытия затрат, связанных с его развитием.[3] Экономисты трактуют инвестирование как процесс создания или увеличения запаса капитала, представляющего собой ресурс, формируемый за счет производства большего объема экономических благ.[4]

Финансирование представляет собой организованный процесс привлечения денежных средств и обеспечения финансовыми ресурсами различных проектов. Этот процесс основывается на принципах планирования, целевого использования средств и безвозвратности предоставляемых ассигнований.

Принцип планирования подразумевает, что использование финансовых ресурсов предприятия должно быть заранее предусмотрено. Для этого составляется финансовый план, где отражаются текущие затраты компании, а также расходы, связанные с развитием и расширением бизнеса. Принцип целевого использования предполагает, что средства направляются исключительно на цели и объекты, указанные в финансовом плане, обеспечивая баланс между активами и пассивами компании. Принцип безвозвратности подразумевает, что предоставленные финансовые ресурсы не подлежат возврату.

Таким образом, процесс финансирования определяет направления и способы привлечения финансовых ресурсов. Инвестирование, в свою очередь, представляет собой вложение капитала с целью получения прибыли или дохода в будущем. В этом контексте финансирование выступает как начальный этап, тогда как инвестирование рассматривается как одна из форм реализации финансирования.

Литература:

- 1.Вдовин С. М. Инвестиционная привлекательность как фактор устойчивого развития региона // Экономический анализ: теория и практика. 2014. № 41 (392). С. 20–27.
- 2.Дмитриева Е. В. Особенности финансирования инвестиционной деятельности предприятий в условиях модернизации экономики: монография. М.: АП «Наука и образование», 2015.
- 3.Финансово-кредитный энциклопедический словарь / под общ. ред. А. Г. Грязновой. М.: Финансы и статистика, 2004. С. 1010;
- 4.Колтынюк Б. А. Инвестиционное проектирование объектов социально-культурной сферы. С. 11.